

SoildiverAgro project

Uusien maanviljelykäytänteiden soveltaminen sadon määrän ja laadun parantamiseksi

MITÄ JA MIKSI

Sidosryhmien käsitykset maaperään liittyvistä haasteista perunantuotannossa

SoildiverAgrossa toteutetussa kyselyssä tunnistettiin oleellisia maatalouden ympäristöhaasteita nykyisessä perunantuotannossa sekä tehokkaimpia viljelykäytäntöjä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa kyselyyn vastasi 48 viljelijää, neuvojaa ja muiden sidosryhmien edustajaa. Vakavimmat tunnistetut ongelmat olivat kasvukauden sateiden niukkuus, orgaanisen aineksen vähäisyys ja maaperän tiivistyminen. Myös maaperän vettäminen, sienitaudit, maaperän vähäinen biologinen monimuotoisuus ja alhainen tuottavuus herättivät huolta. Sidosryhmät hakivat ratkaisuja maaperän rakenteen parantamiseksi ja vedenpidätyskyvyn lisäämiseksi ja kasvien juurtumisen edistämiseksi. Keskeisiksi koettiin keinot, joilla voitaisiin parantaa maaperän orgaanisen

aineksen pitoisuutta, maaperän tuottavuutta ja maaperän biologista monimuotoisuutta sekä mobilisoida maaperän ravinteita. Tuloksissa korostettiin tarvetta monipuolistaa viljelyä. Kiinteän orgaanisen aineen tai viherlannoitteen lisäämisen nähtiin tuottavan ratkaisuja. Maanmuokkaukikäytäntöjen koettiin tarjoavan vain vähän ratkaisuja ongelmiin, mutta joitain mahdollisuuksia nähtiin minimimuokkauksessa. Haastatellut sidosryhmät katsoivat, että kestävämpien viljelykäytäntöjen toteuttamista edistäisi tietoisuus niiden tehokkuudesta. Haasteiksi koettiin myös vahvat perinteet ja haluttomuus kokeilla uutta. Muita esteitä olivat käytäntöjen yhteensopimattomuus olemassa olevan konekannan kanssa. Näihin esteisiin voidaan osaltaan vastata viljelijöiden neuvonnalla.

1 and 2. Kuvia perunoista

AVAINSANAT

Sidosryhmät, viljelijät, perunanviljely, Suomi

KIRJOITTAJAT

Eija Pouta, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Suomi

Annika Tienhaara, Luonnonvarakeskus(Luke), Helsinki, Suomi
Alicia Morugán Coronado, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja
Javier Calatrava Leyva, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja
María Dolores Gómez-López, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, Espanja

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.